

Exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutinal na educação pré-escolar no Uíge

Ejercicios físicos en el desarrollo de la gimnasia matinal en la educación preescolar en Uíge

Physical exercises in the development of morning gymnastics in pre-school education in Uíge

Fernando Carlos¹

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0189-6692>

RECEBIDO: Fevereiro, 2026 | **ACEITE:** Abril, 2026 | **PUBLICADO:** Junho, 2026

RESUMO

A ginástica matutinal, como arte de exercitar o corpo nu, engloba actividades como corridas, saltos, lançamentos e andar, tem evoluído para formas desportivas claramente influenciadas pelas diferentes culturas. A prática desportiva é vista como uma forma de actividade inerente a criança, razão pela qual é considerada como um factor primordial para o equilíbrio físico saudável dos educandos. Assim sendo, nesta pesquisa traçamos como objectivo geral refletir sobre a importância dos exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutina na educação Pré-escolar. Para o efeito, foram utilizados métodos de nível teórico (histórico-lógico; Indutivo-dedutivo e o estudo bibliográfico) e de nível empírico (a observação participativa e o inquérito dirigido aos educadores). Constatou-se que existem fundamentos teóricos e metodológicos referenciados em diversas obras científicas que sustentam o tema e comprovou-se que existem insuficiências por parte de alguns educadores, nos exercícios físicos para o desenvolvimento da ginástica matutinal na educação Pré-escolar.

Palavras-chave: Exercícios Físicos; Ginástica matutinal; Educação Pré-escolar.

RESUMEN

La gimnasia matutina, como arte de ejercitar el cuerpo desnudo, abarca actividades como correr, saltar, lanzar y caminar, y ha evolucionado en formas deportivas claramente influenciadas por diferentes culturas. La práctica deportiva se considera una actividad inherente a la infancia, por lo que se la considera un factor primordial para el equilibrio físico saludable de los alumnos. Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia del ejercicio físico en el desarrollo de la gimnasia matutina en la educación preescolar. Para ello, se utilizaron métodos teóricos (histórico-lógico, inductivo-deductivo y estudio bibliográfico) y empíricos (observación participante y una encuesta dirigida a educadores). Se constató que existen fundamentos teóricos y metodológicos, referenciados en diversas obras científicas, que respaldan

¹ Licenciado. Escola Primária n.º 106-Quipemba/Uíge-Angola. fercalos03@gmail.com.

el tema, y también se observaron deficiencias por parte de algunos educadores en el uso del ejercicio físico para el desarrollo de la gimnasia matutina en la educación preescolar.

Palabras clave: Ejercicios Físicos; Gimnasia matutina; Educación Preescolar.

ABSTRACT

Morning gymnastics, as an art of exercising the naked body, encompasses activities such as running, jumping, throwing, and walking, and has evolved into sporting forms clearly influenced by different cultures. Sports practice is seen as an inherent activity for children, which is why it is considered a primary factor for the healthy physical balance of learners. Therefore, this research aims to reflect on the importance of physical exercise in the development of morning gymnastics in preschool education. To this end, theoretical methods (historical-logical; inductive-deductive and bibliographic study) and empirical methods (participatory observation and a survey directed at educators) were used. It was found that there are theoretical and methodological foundations referenced in various scientific works that support the topic, and it was also found that there are shortcomings on the part of some educators in the use of physical exercises for the development of morning gymnastics in preschool education.

Keywords: Physical Exercises; Morning gymnastics; Preschool Education.

1.INTRODUÇÃO

A educação infantil é a fase do início do primeiro subsistema da educação angolana, nesta, a ludicidade ganha um olhar mais amplo, que serve como uma ferramenta fundamental para o processo educativo. Com isso, o tema exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutinal na educação pré-escolar, foi escolhido com o propósito de compreender se a ginástica é trabalhada nas salas de actividades pelos educadores na área curricular da Expressão Motora, bem como identificar as dificuldades, e o reflexo da importância e contribuição da ginástica matutinal nas crianças em idade Pré-escolar.

Esta temática tem sido estudada por vários pesquisadores. Jerónimo (2019) refere que é a “arte de exercitar o corpo nu”, englobando actividades como corridas, saltos, andar, lançamentos e lutas, tem evoluído para formas desportivas claramente influenciadas pelas diferentes culturas (p. 145).

A ginástica na educação Pré-escolar interage com o campo pedagógico, didáctico, social e cultural, uma vez que os aspectos culturais de uma sociedade tornam-se marcantes nos seus diferentes campos de convivência, no processo educativo.

Na educação Pré-escolar, as actividades voltadas na área da Expressão Motora, são desafiantes, tendo em vista o processo de ludicidade dos mesmos, no entanto os educadores ao implementarem os exercícios da ginástica matutinal, percebem a tamanha importância do seu trabalho e consegue melhorar os aspectos motores e cognitivos dos aprendentes. Sendo a Educação Infantil uma fase de extrema importância para que se construam experiências motoras diversas, a acção metodológica dos educadores é de grande influência, criando “condições e não apresentar conteúdos de forma rígida e condicionada, ressaltando seu papel no processo educativo, as actividades da ginástica no contexto da sala de aula, compreende o emprego de materiais pedagógicos alternativos como a corda, garrafa, plástico, bola de meia, arco e fita.(Nunes, 2025, p.13).

Segundo as abordagens do autor acima referenciado, a educação Pré-escolar é considerada como uma etapa de desenvolvimento das funções motoras, cognitivas, emocionais e sociais, passando da fase do individualismo para as vivências em grupo. As

actividades da expressão motora são propícias para um aprendizado através das brincadeiras.

Várias são as razões da implementação dos exercícios físicos para o desenvolvimento da ginástica matutinal, pois a área da expressão motora é um dos meios significativos para qualquer aprendizagem: o movimento. Não falamos apenas de aprendizagem motora ou de gestos técnicos, mas de realização de novas formas de movimento, podendo desenvolver emoções e sentimentos, relações interpessoais e normas de comportamento, conhecimento do mundo dos objectos, aprofundar as relações espaciais desenvolver a expressão corporal, o intelecto e as funções orgânicas. Para tal, importa dizer, que os educadores têm de pensar na criança como um ser indivisível, isto é, corpo e mente num só. Temos de pensar como um todo que deve ser construído desde a infância através dos exercícios físicos da ginástica matutinal.

Essas habilidades psicomotoras são componentes da psicomotricidade que necessitam ser desenvolvidas em sua plenitude e devem ser exploradas através do movimento pelos quais a criança se comunica, se conhece, identifica e explora o meio em que vive, se afirmando como ser humano.

Para todos efeitos, no desenvolvimento destas habilidades, deve ser estimulado um aprendizado intelectual, voltado á prática pedagógica infantil, através de jogos, brincadeiras, música e actividades que envolvam o movimento, pensamento, sentimento, proporcionando a criança o seu desenvolvimento motor, afectivo e intelectual. Todavia o educador deve entender sobre os elementos básicos da psicomotricidade para inserir a criança no contexto em que vive.

Assim sendo, os exercícios físicos que se realizam nesta área, contribuem para manter um estado de ânimo estável, boas relações com outras crianças e com adultos; ajudam a regular a postura e a interagir socialmente. A actividade física nesta faixa etária está orientada para a conservação e fortalecimento da saúde, para o funcionamento normal dos órgãos internos para o rendimento do estado óptimo na excitação do sistema nervoso e desenvolvimento dos movimentos.

Nesta perspectiva pretende-se nesta pesquisa refletir sobre a importância dos exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutina na educação Pré-escolar. Para o efeito determinaram-se como objectivos específicos:

- Conhecer a importância dos exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutinal na educação Pré-escolar. Para a materialização do objectivo geral, delimitamos os seguintes objectivos específicos:
- Determinar os pressupostos teóricos, metodológicos e práticos que sustentam os exercícios físicos para o desenvolvimento da ginástica matutinal na educação Pré-escolar;
- Descrever os benefícios dos exercícios físicos no desenvolvimento das habilidades motoras das crianças.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Particularidades da expressão motora na educação pré-escolar

Os exercícios físicos são fundamentais, principalmente na idade infantil, fase em que se inicia o desenvolvimento psico-motor da criança. Por essa razão justifica-se a importância das aulas de expressão motora, uma vez que nessas aulas há actividades que, além de prazerosas, são essenciais para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, psicomotores e socio afetivos das crianças.

Para que as crianças tenham energia durante o dia, os exercícios matinais são obrigatórios no jardim-de-infância. Estes ajudam-nas a criar boa disposição e a fortalecer os músculos. Quanto ao tempo dedicado para esta actividade pode ser de 4-5 minutos, já que as actividades para as crianças não podem ter muita durabilidade. No que diz respeito aos meios ou recursos necessários para a realização da ginástica matinal, podem ser usados meios relacionados com a realidade da criança, tais como: cordas, fitas, bolas, arcos, tranças, entre outros. Nos vários centros infantis, na realidade angolana, os exercícios de ginástica matinal são acompanhados com a música, que reflectem a cultura local e o ritmo.

A particularidade da expressão motora estimula psicomotricidade adequada e diversificada está directamente relacionada com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. Para tal, o educador, ao orientar as actividades de Educação Física no ensino Pré-escolar, deve dar prioridade ao desenvolvimento das habilidades motoras básicas, jogos e brincadeiras e actividades de auto-testagem, uma vez que a actividade corporal é fundamental na vida infantil dos mesmos. (Rau, 2023, p. 63).

O desenvolvimento físico da criança na idade pré-escolar é marcado por um processo contínuo e progressivo de formação e desenvolvimento de habilidades complexas, que se diferenciam do crescimento como o peso, altura e perímetro cefálico. Este desenvolvimento é fundamental já que promove a auto-confiança, auto-estima, capacidade de relacionar a autonomia da criança. É importante destacar que o desenvolvimento físico envolve o crescimento e as mudanças no corpo da criança, afectando directamente a sua motricidade, habilidades motoras finas e grossas e sua capacidade de interagir com o ambiente ao seu redor.

A introdução da ginástica como parte das aulas de Expressão Motora para as crianças é um tema desafiador, tendo em vista o processo de ludicidade das aulas, no entanto o educador de Educação Física ao realizar com seus alunos perceba a tamanha importância do seu trabalho e consegue melhorar os aspectos motores e cognitivos da sua sala. Sendo a Educação Infantil uma fase de extrema importância para que se construam experiências motoras diversas, a acção metodológica do docente é de grande influência, criando “condições e não apresentar conteúdos de forma rígida e condicionada, ressaltando seu papel no processo educativo. (Borges, 2016).

O processo educativo da Expressão Motora não se restringe aos simples exercícios de certas habilidades e destrezas, mas de capacitar a criança a sentir-se e refletir sobre suas possibilidades corporais e com autonomia, exercê-las de maneira social e culturalmente significativas e adequadas. A quantidade de exercícios físicos que podem ser realizados na ginástica matinal varia conforme a faixa etária da criança. Assim sendo temos os seguintes indicadores:

- De 2-3 anos de idade: os exercicios podem ter uma durabilidade 15 minutos, onde envolve a brincadeira ou jogos actividades que deixem a barriga para baixo e que setimulem a segurar empurrar, rolar, e se equilibrar;
- De 3-5 anos de idade: são incluídas actividades de caminhar, correr, girar, chutar, arremessar, saltar e atravessar ou escalar objectos. Esta pode ter uma durabilidade até 25 minutos.

A ginastica matinal como parte da expressão motora

A expressão motora tem grande relevancia na idade pré-escolar, pois permite uma melhor disposição dos movimentos da criança durante as actividades programadas. Também serve como meio eficaz para educar o sentido de disciplina, coordenar as acções

conjuntas e complementar as indicações dadas pelo educador, exercendo influência na aquisição de uma postura correcta e de um andar moderado e elegante.

A expressão motora na idade Pré-escolar, tem como a função fundamental a execução de exercícios de desenvolvimento físico integral utilizados para o desenvolvimento uniforme do sistema muscular e têm uma influência integral no organismo da criança; também desenvolvem os músculos e as articulações. (Nunes, 2015).

Por isso, é na unidade curricular da Expressão Motora que encontramos os exercícios físicos que classificam-se em exercícios para o desenvolvimento e fortalecimento dos músculos, braços, ombros, pernas e a coluna.

A ginástica é uma manifestação da cultura corporal e conteúdo da expressão motora, representando uma forma particular de sistematização dos movimentos corporais, que abre valiosas experiências, enriquecedoras da cultura corporal das crianças. Ao vivenciar movimentos da ginástica no contexto da educação infantil, a criança apropria-se desses elementos da cultura que exprimem significados de acções historicamente produzidos e culturalmente elaborados. Esses exercícios são responsáveis por ensinar acções motoras e desenvolver habilidades de coordenação e flexibilidade. As acções são: caminhar, correr, pular, arremessar, rolar, rastejar, escalar, entre outras.

Os movimentos da ginástica, estão presentes nas brincadeiras, como correr, saltar, girar e equilibrar, fazendo parte do universo lúdico infantil. Com isso, sua prática em faixas-etárias iniciais se tornam extremamente naturais e quando trabalhado no ambiente escolar gera contribuições para o desenvolvimento psicomotor. (Gava, 2010, p.68).

Para o desenvolvimento de habilidades, diferentes formas de trabalho podem ser usadas, como a frontal e em grupos. Durante a execução desses exercícios, o educador manterá a motivação que movimentem o corpo, despertam a mente e prepara a criança para os desafios do dia. O exercício matinal melhora a circulação sanguínea, aumenta o fortalecimento do oxigénio ao cérebro, o que pode levar a um melhor foco e concentração nas actividades no centro infantil (Magalhães 2019, p. 175). A ginástica matutinal pode ser desenvolvida e trabalhado na expressão motora na educação infantil, pelo facto de contribuir para a melhoria do processo de interacção, concentração, habilidades e desenvolvimento motor da criança. Porém, para que essa possibilidade se concretize é necessário que o educador tenha conhecimento suficiente de como praticar a mesma na sala de actividades.

A Ginástica matutinal, desde suas origens como “arte de exercitar o corpo nu”, englobando actividades como corridas, saltos, andar lançamentos e lutas, tem evoluído para formas esportivas claramente influenciadas pelas diferentes culturas. A prática esportiva é vista como uma forma de actividade inerente ao ser humano, razão pela qual é considerada como um factor primordial para a existência do homem de maneira saudável (Costa, 2021 p.47).

Importa realçar que, na ginástica matutinal o principal alvo é a criança que a pratica e a meta é a integração entre o grupo, desenvolvendo a criatividade e o interesse pela ginástica, a liberdade de expressão. A criação e o componente lúdico são elementos marcantes desta prática, ela é ampla, diversificada e não tem regras rígidas pré-estabelecidas, o que implica um respeito aos limites e possibilidades de cada um.

Nas actividades físicas encontra-se a ginástica matutina, que possui uma amplitude de exercícios que podem ser executados de maneira que um exercício complemente o outro pela combinação entre si, proporcionando assim vários tipos de acções motoras. Considera-se ainda que os elementos principais de

movimentação são essenciais e variados e que, ao se aplicarem numa visão educativa, acabam sendo fundamentais para as aulas de Expressão Motora a educação Pré-escolar (Baretta, 2012, p. 88).

Pressupostos teóricos e metodológicos que sustentam os exercícios físicos para o desenvolvimento da ginástica matutinal na educação pré-escolar

A idade Pré-escolar é caracterizada por uma nova situação social da criança. Nesta fase acontece o desenvolvimento físico, aumento do peso e de forma integral, a formação e funcionamento do organismo. Por isso é necessário que se ensine a execução correcta das diversas habilidades motoras básicas, para o aperfeiçoamento e adaptação da criança às exigências da vida.

Nesta fase da vida, a criança é frágil e a sua saúde é facilmente afectada. Os exercícios físicos nesta faixa etária estão orientados para a conservação e fortalecimento da saúde, funcionamento normal dos órgãos internos, rendimento do estado óptimo na exercitação do sistema nervoso e desenvolvimento dos movimentos. Sendo a psicomotricidade um processo pedagógico, a sua planificação deve ser integral. Ela visa o desenvolvimento da criança de forma saudável e harmoniosa e é indispensável na formação das habilidades, conhecimentos e atitudes. (Nascimento, 2015, p.76)

Nesta perspetiva, podemos afirmar que os jogos contribuem para o desenvolvimento das qualidades físicas e de hábitos de higiene e de formação de carácter, iniciativa, perseverança, disposição, auto-domínio, aspectos cognitivos, emocionais, afectivos e de socialização.

Os exercícios físicos na educação Pré-escolar têm de possibilitar uma relação com outras matérias de ensino e os conhecimentos devem ser reflexos imediatos das ramificações lógicas entre as diversas aprendizagens, de modo a poder coordená-las. Os jogos constituem o principal meio de Expressão Motora, isto produz o desenvolvimento de expressões motrizes da criança nomeadamente: andar, correr, saltar, lançar, rodar, pular e equilibrar (Figueiredo, 2024, p.127).

Neste sentido, a quantidade de exercícios dependerá das combinações executadas e considerando a possibilidade de estarem de acordo com seu o desenvolvimento morfofuncional e psicológico. As crianças também podem propor exercícios.

Concomitantemente, é de realçar que, o trabalho corporal na Educação Infantil deve contemplar a liberdade, alegria, repetição de movimentos e gestos padronizados, tornando-se necessária a mediação do processo educativo de aprendizagem pelo educador, com a criação de oportunidades que levem a criança a apropriar-se das experiências sociais referentes à cultura corporal.

3. METODOLOGIA

No presente Artigo, foi utilizada uma investigação do tipo descritivo, constituído por uma abordagem qualitativa, na concretização dos objectivos mencionados, foi preciso fazer o uso de vários métodos com destaque métodos do nível teórico, métodos do nível empírico e matemático-estatístico.

Métodos teóricos

Indutivo-dedutivo: esteve presente durante vários momentos da pesquisa, para analisar fontes bibliográficas, analisar ideias e conceitos e encontrar novas definições, comparar ideias e encontrar novos conhecimentos, compreender as características do problema.

Analisar os dados dos instrumentos aplicados e encontrar manifestações que comprovem a veracidade do problema.

Pesquisa bibliográfica: é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos e é importante para o levantamento de informações básicas sobre os aspectos directa e indirectamente ligados a nossa temática. No presente artigo, a pesquisa bibliográfica serviu na análise de diversos livros, artigos científicos consultados.

Métodos empíricos

Foram utilizados para descobrir e acumular um conjunto de acções e dados como base, para dar resposta os objectivos específicos da investigação, obter argumentos.

Inquérito: é um método usado na obtenção de informações de maneira sistemática e padronizada, permitindo que os dados sejam analisados e interpretados de maneira objectiva. Para tal, na presente investigação aplicou-se para a recolha de informações e opiniões dos educadores, o que permitiu obter informações acerca do conhecimento que têm sobre os exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutinal.

Métodos Matemático-Estatísticos

São utilizados para analisar dados numéricos coletados em pesquisas ou experimentos científicos, em que se busca extrair informações relevantes a partir de resultados estatísticos. Nesta pesquisa foi empregue na análise percentual para o processamento e quantificação dos resultados dos instrumentos aplicados ao grupo alvo desta investigação.

População

A população está constituída composta por 27 indivíduos, sendo 20 crianças de 5 anos de idade de ambos géneros e 7 educadoras de infância.

Tabela 1: População da pesquisa

Total	Crianças	F	%	M	%	Educadoras
27	20	13	65%	7	35%	7

Fonte: dados da pesquisa, 2024

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inquérito dirigido às educadoras: permitiu conhecer o nível de conhecimento que apresentam sobre os exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutinal na educação Pré-escolar.

Tabela nº 01-Resultados alcançados com o inquérito às educadoras

Indicadores	Frequência		
	Algumas vezes	Com muita frequência	Em nenhum momento
Saltar ou pular	1 (14%)	3 (42,9%)	3 (42,9%)
Correr	4 (57,1%)	2 (28,6%)	1 (14,3%)
Lançamento	2 (28,6%)	1 (14%)	4 (57,1%)
Andar	5	1 (14,3%)	1

	(71,4%)		(14,3%)
Jogos	1 (14,%)	6 (86%)	0

Fonte: Dados da pesquisa

Dos resultados obtidos no inquérito aplicado às sete (7) educadoras, no primeiro indicador (saltar ou pular) uma (1) das inqueridas (correspondente a 14,3%) afirmou que algumas vezes tem implementado as actividades de saltar e pular, como exercícios físicos para o desenvolvimento da ginástica matutinal na educação Pré-escolar, no contexto da sala de aula; três (3), correspondente a 42,8% responderam-nos que têm aplicado os exercícios com muita frequência e três (3) educadoras em nenhum momento aplicam os referidos exercícios, o que revela a insuficiência de conhecimentos por parte das educadoras sobre a relevância destas actividades físicas na idade pré-escolar.

Na sequência da interpretação dos resultados, no referente ao indicador corrida, das sete (7) inqueridas, quatro (4) com uma percentagem de 57,1% aplicam esta actividade física algumas vezes e duas (2) educadoras com uma percentagem de 28,6% afirmaram que o fazem com muita frequência, e uma (1), das educadoras (14,2%) não aplica a actividade em nenhum momento. Fazendo uma análise deste indicador a maioria dos nossos inquiridos conhecem a importância e os benefícios de correr como forma de exercício da unidade curricular da expressão motora.

Relativamente ao terceiro indicador (lançamento), os dados obtidos espelham que duas das sete inqueridas (28,5%) algumas vezes aplicam o lançamento nas actividades da ginástica matutina, ao passo que apenas uma (1), aplica este exercício com muita frequência, pois conhece os grandes benefícios para o equilíbrio saudável das crianças. quatro (4), educadoras em nenhum momento aplicam e consideram este indicador como um aspecto fundamental no processo educativo das crianças desta tenra idade. Com base aos dados podemos concordar que educadoras não têm conhecimento suficientes a respeito dos benefícios que este indicador pode trazer no desenvolvimento integral das crianças.

A respeito do último indicador (andar), a maior parte das educadoras 5 (71,4%) aplicam esta actividade física nos exercícios manutinais, considerando-a como base fundamental para manter a saúde física, mental e emocional de qualquer ser humano.

Fazendo uma análise do último indicador, relacionado com a implementação dos jogos nas actividades matutinais, 6 das 7 educadoras (86%), afirmaram que aplicam esta actividade com muita frequência por ser a via adequada desenvolver a psicomotricidade, a criatividade, a imaginação e as relações afectivas das crianças.

De acordo com os fundamentos teóricos referenciados na presente pesquisa pode-se afirmar que os resultados obtidos no inquérito aplicado não são satisfatórios, pois os educadores não utilizam as diferentes actividades físicas recomendadas para o exercício matutinal de forma integrada, coordenada e equilibrada com vista ao desenvolvimento integral da criança.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a investigação realizada, podemos concluir que a implementação adequada de exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutina na educação Pré-escolar, Uíge, pode ser uma excelente maneira para o desenvolvimento das habilidades motoras de uma forma significativa e aplicável, pois as literaturas consultadas clarificam que o objectivo desses exercícios é tornar a criança, mais interativa e social no processo educativo, incentivando o desenvolvimento de suas habilidades, pensamento crítico e a criatividade.

Os exercícios físicos para a ginástica matutina na idade pré-escolar envolvem saltar ou pular, correr, lançamento, andar e os jogos que visam estimular a curiosidade, a criatividade, a colaboração, a comunicação e a imaginação da criança enquanto ser humano e autónoma.

Os resultados do inquérito revelam a existência de insuficiências nos exercícios físicos no desenvolvimento da ginástica matutinal na educação Pré-escolar. Das cinco actividades físicas recomendadas para o desenvolvimento psicomotor, social e afectivo da criança em idade pré-escolar, nos centros infantis estudados, aplica-se maioritariamente o jogo, sendo o salto ou pulo e o lançamento as menos aplicadas. Estes dados relevam insuficiente conhecimento por parte das educadoras de infância da utilização integrada destas actividades no desenvolvimento infantil.

Os exercícios físicos para o desenvolvimento da ginástica matutina, na educação Pré-escolar requerem uma preparação cuidadosa e planejada por parte dos educadores de infância, para garantir que as actividades sejam adequadas às idades e ao nível de desenvolvimento das crianças, tendo em conta as suas particularidades.

6. REFERÊNCIAS

- Bareta, R. (2012). Exercícios Físicos nas Primeiras Idades e sua relevancia no desenvolvimento integral das crianças. Paris: 2ª Edição.
- Borges, J. C. (2016). Educação Física para o Pré-escolar Escolar. Rio de Janeiro: Sprint.
- Costa, L. C. (2021). Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez.
- Figueredo, T. M. (2014). A Ginástica no contexto Escolar: da evolução Histórica á prática actual. Lisboa : Editora Realize.
- Gava, D. (2010). Educação Física na Educação Infantil: Considerações sobre sua Importancia. Buenos Aires: EFDesporte.
- Gil, A. C. (1999). *Metodos e Técnicas de Pesquisa Social*. Sao Paulo: Atlas: 5ª Edição.
- Goulart, C. M. (2011). A Lucidade e sua Importância no Desenvolvimento da Criança. Braga: FGTR.
- Jeronimo, P. S. (2019). A Inserção da Ginástica na Educação Fisica Infantil: Aproximações com a Teoria Histórico-cultural. São Paulo: Revista Cocar Edição Especial.
- Magalhães, S. S. (2019). Educação Fisica na Educação Infantil: Uma parceria necessária: . Lisboa Portugal: Revista Mackenzie de Educação Fisica e Esporte-Volume 6, número 3.
- Nascimento, P. C. (2015). O Desenvolvimento Histórico-Cultural da Criança nas aulas de Educação Física: Possibilidades de Trabalho a partir da actividade principal. Brasília: Revista Brasileira de Ciências do Esporte.
- Nunes, G. T. (2015). Analise do Desenvolvimento Motor de Crianças: Anais do VII Salão do Pampa. Brasil: Universidade Federal do Pampa, vol 7.
- Rau, C. M. (2023). Psicomotricidade: Perspectivas Multidisciplinares. Porto Alegre: Artemed.